

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK: 634.1/.7:632.7(575.172)

QARAQALPAQSTAN AYMAĞÍ MIYWE BAĞLARÍNDÁ PAYDA BOLĞAN ZÍYANKESLER KELTIRETUĞÍN MASHQALALARÍN ANÍQLAW

Tóreniyazov Tilewmurat Elmuratovich,

A.x.i.f.doktori, doktorant

toreniyazov.t@mail.ru

Bekbergenov Meyirbek Orazbaevich,

tayanish doktorant

bekbergenovmeyirbek6@mail.com

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437385>

Annotaciya. Maqalada Qaraqalpaqstan agrobiocenozi miywe baǵlarında payda bolǵan jańa túrdegi ziyankesler rawajlanıwına unamlı tásir etetuǵın faktorlardı anıqlaw, qarsı gúres ilajların alıp barıwdıń tiykarların belgilew boyınsha izertlewler nátiyjeleri keltirilgen.

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по определению влияния положительных факторов для развития новых видов вредителей, появляющейся в последние годы и их биоэкологические особенности развития и проведение меры борьбы с ними на фруктовых садах в агрбиоценоза Каракалпакстана.

Annotation. The article presents the results of research on determining the influence of positive factors on the development of new species of pests appearing in recent years and their bio-ecological features of development and implementation of control measures against them in fruit orchards of the agrobiocenosis of Karakalpakstan.

Kolit sózler: Miyweler, danalı, tuqımlı, ósimlik, ziyankes, dinamika, qarsı gúres, dominant, nátiyjeliligi.

Ключевая слова: Плоды, косточковые, семяные, растения, вредители, динамика, мерь борьбы, доминантность, эффективность.

Keywords: Fruits, stone fruits, seeds, plants, pests, dynamics, control measures, dominance, effectiveness.

Kirisiw: Awıl xojalıǵı eginleri arasında, óziniń morfologiyalıq belgileri, bioekologiyalıq rawajlanıwındaǵı belgili bir ayırmashılıqlarǵa iye miywe baǵlarınıń daneliler hám tuqımlılardıǵa kiretuǵın túrleri Qaraqalpaqstan Respublikasınıń kóplegen xojalıqlarında egilip, hásil alınıp kelinmekte. Respublika agrobiocenozydındaǵı esapqa alınǵan ekologiyalıq tásirlerdiń ayırım elementleriniń ózgerisleri, birinshi náwbette, qıs aylarındaǵı hawa temperaturasınıń biraz jumsaq kelip, usı orında qıslap atırǵan ziyankeslerine keri tásir etpey atırǵanlıǵı sebepli, biocenozydındaǵı tarqalǵan ziyankeslerdiń kólep rawajlanıp, zıyan keltiriwine qolaylı imkaniyatlar jaratıp berip atırǵanlıǵı anıqlanǵan [6, 8].

Bunday ziyankesler, ásirese biocenozydındaǵı sońǵı jılları payda bolıp atırǵan jańa túrlerdiń tarqalǵan arealları keńeyip, keltiretuǵın zıyanlılıq dárejesi artıp barmaqta. Júzege kelgen mashqalalardı saplastırıwdıń tiykarı, usı jaǵdaylardı ilimiy-izertlewler

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

arqali aniqlap, olarga qarsi gures ilajlarin islep shigip, miywe baglarinda qollanwdi en jayjaydiriw bugingi kundegi aktual masele esaplanadi.

Ilimiy jumistun izertlew obykti, usillari: Aymaq sharayatindagi ekologiyaliq faktorlardin ozgeriwin esapqa aliw [5], miywe terekleri turlerinde payda bolip atirgan ziyankesler turleri, bioekologiyaliq rawajlanıwın, dinamikasin [1,3], keltiretuğın ziyanlıq dárejesin [7], alıp barılatuğın qarsı guresiw ilajların [2,9], alıp barıw boyınsha ilimiy tájiriybeler [4] shólkemlestiriwdiń usıllarınan paydalanıp jumıslar alıp barıldı.

Izertlew nátiyjeleri hám talqlaw: Qaraqalpaqstan agrobiocenozı sharayatında miywe terekleri bagların payda etiw ushin alma (*Malus domestica* Borkh.), almurt (*Pyrus communis* L.), ayba (*Cydonia oblonga* Mill.), erik (*Armeniaca vulgaris* Lam.), shabdal (*Persica vulgaris* Mill.), qareli (*Prunus domestica* L.), shiye (*Cerasus vulgaris*.) turleri tańlap alınıp, qısqı maydanlardagi miywe bagları jaratılıp atırǵanlıǵı belgili boldı. Sonday-aq, bulardıń ayırımları kóbirek úy qaptalındaǵı móldek jerlerge, bir neshe turleri aralasqan halda, jap, salma hám jollardıń boyına egilip, kóplegen biologiyalıq denelerden quralǵan biocenozlar turindegi tirishilik ortalıǵın payda etkenligi málim boldı.

Usı orınlardagi biocenozlarda aldın tiykarǵı ziyankesler qatarında úyrenilip, islep shıǵılǵan ilimiy usınıslar tiykarındaǵı qarsı guresiw ilajları qollanılıp kiyatırǵanlıǵı belgili. Solay bolsa da, sońǵı jılları miywe tereklerinde jańa turleri payda bolıp, ayırımları keltirip atırǵan ziyán dárejesi boyınsha aldınǵı orınlarga shıǵıp, keń turde ziyán keltirip atır. Bunday turlerge qarsı alıp barılıp atırǵan gures ilajlarınıń keltirip shıǵaratuğın paydalılıq dárejelerinde úlken mashqalalardı payda etip atırǵanlıǵı dálillendi.

Bunday ziyankesler qatarına búrtik gubelegi (*Tmetocera ocellana* F.), úlken shabdalı qalqanı (*Pterochloroides persicae* Chol.), erik-qamis qalqanı (*Hyalopterus pruni geoffr.*), miywe órmekshi kenesi (*Tetranychus viennensis* Zacher.), alma útir sıyaqlı qalqanlı (*Lepidosaphes ulmi* L.), fiolet reńli qalqanlı (*Parlatoria oleae* Colvee.), kaliforniya qalqanlısı (*Diaspirotus perniciosus* Comst.), turleri sońǵı jılları derlik barlıq miywe tereklerinde ushırasıp kelmekte. Olarga qarsı alıp barılıp atırǵan agrotexnikalıq, ximiyalıq gures ilajlarınan kútilgen paydalılıq alınbay atırǵanlıǵı, hátteki ayırım turlerine bir neshe márte ximiyalıq preparatlar járdeminde islew berilgende de keltirip atırǵan ziyán dárejesiniń artıp barıw jaǵdayları kóbeymekte.

Tiykarǵı sebeblerin aniqlaw boyınsha alıp barılıp atırǵan ilimiy-izertlewlerdiń juwmaqları, sońǵı jılları miywe baglarında tarqalıp ziyán keltiriw dárejesi boyınsha tiykarǵı turler esaplangan shırınjalar menen qalqanlılardıń bioekologiyalıq rawajlanıw sharayatları tolıq úyrenilmegenliginde bolıp otır.

Bul turlerdiń arasında karantin dizimine kiritiliwine qaramasdan alıp barılǵan ilajlar nátiyjesinde tarqalıwınıń aldın alınbay atırǵan mashqalalar quramalasıp barmaqda. Gúz aylarındaǵı hawa temperaturasınıń biraz jıllı kelip, qıslawǵa joqarı tayarlangan halında ketiwi, bunıń ústine qıs aylarındaǵı temperaturanı 0,0 OS joqarı dárejede saqlanıw turıwı, bunday ziyankeslerdiń qıslaw orınlarınan tolıq shıǵıp, erte

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

báhárden baslap gálabá rawajlanatúgín dárejege jetiwí nátiyjesindegi mashqalalardı payda etip atırǵanlıǵı anıqlandı.

Bunday zıyankeslerden esaplanǵan qalqanlılardıń tiykarǵı túri esabında Komstok qurtı tiykarınan tuqımlı miywe aǵashlarında keń tarqalıp, ayırım alma atızlarında tarqalǵan orınlarındaǵı 1,5 sm² de 3,8-4,5 dana, almurtda 2,5-3,3 dana, basqa túrleri bolsa 6,3-8,4 hám 4,0-6,6 danaǵasha kóbeyip zıyan keltirgenligi esapqa alındı.

Zıyankesler tárepinen keltirilip atırǵan zıyanlılıqtı saplastırıw ushın, júzege kelgen mashqalanı ilimiy tiykarlarda hal etiw maqsetinde miywe baǵlarında kóbirek qollanıw atırǵan ximiyalıq preparatlardıń eń abzal turlari tańlap alınıp, alma daraxtlarında kóbeyip atırǵan Komstoq qurtına qarsı isletilip keltiretuǵın paydalılıǵı anıqlandı.

Alıp barılǵan ilimiy jumislardıń nátiyjesinde, qollanıwǵan ximiyalıq preparatlardıń, qollanıwǵan keyingi birinshi kúnde, usı orınlarda tarqalǵan zıyankestin sanı 16,4-30,5 % kemeygenligi esapqa alınǵan bolsada, 7-kúнге барıp ilajdıń biologiyalıq paydalılıǵı 78,9-90,9 % hám 14-kúni 86,9-94,8 % dárejesine deyin kóterilgenligi esapqa alındı. Usınday túrge qarsı qarsı ximiyalıq preparatlardı optimal múddetlerde isletilgende hár bir túpten, ilaj alıp barılmaǵan túplerge salıstırǵanda 9,4-16,2 kg hasil saqlap qalınatúgínligi belgili boldı.

Usı ilajlardı miywe baǵlarında qalqanlılarǵa qarsı isletiw ushın sarıplanǵan ulıwma qárejetler muǵdarı gektarına 1348,8-1389,1 mın sum dárejesinde bolıp, saqlap qalǵan ónimleri esabınan erisiletuǵın ekonomikalıq paydalılıǵı gektarına 11051,2-11570,0 mın sum dárejesine jetiwí ilajdıń rentabellik dárejesi joqarı ekenligin tastıyıqlap tur.

Juwmaq hám usınıs: Respublikamız sharayatındaǵı miywe baǵlarınan alınatúgín hasil muǵdarın kemeytiriwdegi baslı mashkala sońǵı jıllarda aymaǵımızda payda bolǵan zıyankesler túrleriń keltirip atırǵan zıyanlılıǵı ekenligi anıqlandı. Bunday mashqalanı ilimiyjaqdan sheshiwdiń eń áhmietli baǵdarı aymaq agroıqlımına beyimlesken tiykarǵı zıyankesler menen birge sońǵı ekologiyalıq jaǵdaylardıń ózgerisleri nátiyjesinde payda bolıp atırǵan zıyankeslerden kalkanlılardıń túrlerin anıqlaw. Bioekologiyalıq rawajlanıw ózgesheliklerine tiykarlanıp, sońǵı jılları júzege kelgen ekologiyalıq tásirlerdiń tiygizetuǵın unamlılıq dárejelerin esapqa alıw kerek boldı. Birinshi náwbette miywe aǵashları túrleriniń jaylasǵan orınlarına, ósip-rawajlanıw fazasına baylanıslı, sırtqı ortalıqdıń qolaylı sharayatına beyimlesip alǵan zıyankeslerge qarsı gúres ilajların biologiyalıq hám ximiyalıq ushıllarda alıp barıw kerek boladı. Bunday kórsetkishleri boyınsha sınaqdan nátiyjeli ótip atırǵan, miywe baǵlarında qollanıw ruxsat etilgen ximiyalıq preparatlardan Kanvidor, 20% s.e.g.-0,03, Agro Splan, 20% n.kuk.-0,03, Xektash Maestro, 5% em.k.-0,06, Taksam, 35% sus.k.-0,03, Tayra, 48% em.k.-0,07, Bi-58, 40% em.k.-0,1 l, túrleriniń kórsetilgen muǵdarın qollanıwdı usınıs etemiz. Preparatlardı miywe baǵları zıyankeslerine isletiwde, berilgen usınıslardı tuwrı saqlaw, muǵdarın tolıq jetkerip beriw, sanitariya-gigienalıq talaplardı orınlaw, preparattıń paydalılıǵın asırıw menen bir qatarda zıyan keltiriw imkaniyatların boldırmaydı.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Адашкеевич Б.П. Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых.-Ташкент «ФАН»,1983. -188 с.
2. Гар К.А. Испытание эффективности инсектицидов в природных и полевых условиях. – Москва: «Колос», 1967. –С. 53-122.
3. Голуб В.Б., Колесова Д.А., Шуровенков Ю.Б. Энтомологические и фитопатологические коллекции, их составление и хранение. –Воронеж: «Изд.ВУ», 1980. –С. 116-228.
4. Доспехов Б.Д. Методика полевого опыта (4-ое изд.). –Москва: «Колос», 1986. –С. 25-340.
5. Матмуратов Ж. Агроклиматические условия северо-западного Узбекистана. –Нукус: «Каракалпакстан», 1989. –С. 186-235.
6. Мухаммадиева М., Сулаймонов Б., Ортиқов У. ва б. Мевали дарахтларни зараркундалардан ҳимоя қилиш тадбирлари // Агро Илм журнали. –Тошкент, 2015. -№ 2-3. –Б. 65-66.
7. Танский В.И. Биологические основы вредоносности насекомых-М: «Агропромиздат».- 1988-С 89-150.
8. Төрениязов Т.Е. «Қорақалпоғистон шароитида данакли меваларда шираларнинг (*APHIDIDAE*) ривожланиш биоэкологияси ва қарши курашни илмий асослаш» //Автореф. к.х.ф.ф.доктори.Тошкент, 2025. -40 б.
9. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалигида пестицидларни ишлатиш ҳамда тадқиқот ўтказиш усул ва шартлари. –Тошкент: «Zilol buloq» , 2020. –152 б.